

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529053>
УДК 66.067.8.081.3

РАЗРАБОТКА СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Д.А. Вокурова, О.А. Гузенко,
студенты 4 и 3 курса, напр. «Продукты питания из растительного сырья»,
профиль подготовки «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов»

А.С. Андреева,
студент 4 курса, напр. «Биотехнология», профиль подготовки «Пищевая
биотехнология»

Т.Е. Никифорова,
д.х.н., проф.,
ИГХТУ,
г. Иваново

Аннотация: В работе проведена модификация целлюлозы двумя способами: нанесением углеродных нанотрубок, окисленных HNO_3 , KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ и обработанных тионилхлоридом, на очищенную целлюлозу и нанесением окисленных углеродных нанотрубок на целлюлозу, последовательно обработанную эпихлоргидрином и этилендиамином. В результате проведения химического модифицирования целлюлозного волокна углеродными нанотрубками получены новые сорбенты для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов. Для разработанных сорбентов была изучена кинетика сорбции. Кинетические кривые сорбции ионов Cu^{2+} обработаны с использованием моделей псевдо-первого и псевдо-второго порядков. Разработанные сорбенты на основе модифицированной целлюлозы могут быть предложены в качестве альтернативы промышленным катионитам для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов.

Ключевые слова: целлюлоза, углеродные нанотрубки, модификация, адсорбция, ионы меди

DEVELOPMENT OF SORBENTS BASED ON CELLULOSE

D.A. Vokurova, O.A. Guzenko,
4th and 3th years students, ex. «Food products from vegetable raw materials»,
training profile «Technology of fats, essential oils and perfumery and cosmetic
products»

A.C. Andreeva,

4th year Student, ex. «Biotechnology », training profile «Food biotechnology»

T.E. Nikiforova,

Doctor of Chemical Sciences, Professor,

ISUCT,

Ivanovo

Annotation: In this work, cellulose was modified in two ways: deposition of carbon nanotubes oxidized with HNO_3 , KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ and treated with thionyl chloride on purified cellulose and deposition of oxidized carbon nanotubes on cellulose sequentially treated with epichlorohydrin and ethylenediamine. As a result of the chemical modification of cellulose fiber with carbon nanotubes, new sorbents were obtained for the purification of aqueous solutions from heavy metal ions. Sorption kinetics was studied for the developed sorbents. The kinetic curves of the sorption of Cu^{2+} ions were processed using pseudo-first and pseudo-second order models. The developed sorbents based on modified cellulose can be proposed as an alternative to industrial cation exchangers for the purification of aqueous solutions from heavy metal ions.

Keywords: cellulose, carbon nanotubes, modification, adsorption, copper ions

В настоящее время наиболее остро стоит проблема очистки водных ресурсов [1]. Среди методов, способствующих удалению ионов тяжелых металлов из загрязненных вод, наиболее значимым способом является сорбция [2]. Перспективными сорбентами, предназначенными для извлечения ионов тяжелых металлов из водной среды, являются волокнистые поглотители, полученные на основе природного полимера – целлюлозы, обладающей хорошей селективностью, способностью к регенерации и сохранению работоспособности в различных средах. Целлюлоза – самый распространенный в природе полисахарид, структурной единицей которого является остаток β -глюкозы [3-4]. Сорбент на основе целлюлозы получали путем модификации её углеродными нанотрубками «Таунит–М», представляющими собой продукт термокаталитического пиролиза углеводородного сырья на никелевом катализаторе. Их широко применяют в промышленности и охране окружающей среды [5-7]. Углеродные наноматериалы отличаются достаточно высокой сорбционной емкостью, быстрой кинетикой, способностью работать в широком диапазоне pH [8-9].

Целью данной работы является исследование процесса сорбции ионов Cu(II) химически модифицированным целлюлозным волокном из водных растворов.

Экспериментальная часть. С целью улучшения сорбционных свойств целлюлозы проводили ее химическое модифицирование.

Целлюлозу, предварительно очищенную от примесей в растворе NaOH, переносили в колбу, содержащую смесь эпихлоргидрина и этилового спирта. Реакцию проводили при температуре 60 °С в течение 3 ч при непрерывном перемешивании. Полученный продукт промывали спиртом, затем дистиллированной водой до нейтральной реакции фильтрата. Далее целлюлозу обрабатывали этилендиамином при температуре 80 °С в течение 3 ч. Обработанную целлюлозу промывали дистиллированной водой до нейтрального значения pH и высушивали.

Обработка нанотрубок проходила в две стадии: окисление и обработка тионилхлоридом. Окисление углеродных нанотрубок (УНТ) проводили концентрированной азотной кислотой в течение 1 часа с последующей промывкой водой до нейтральной реакции и высушиванием. Окисление УНТ раствором KMnO_4 / $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ проводили при pH ~ 3 и температуре 60 °С в течение 30 мин. Затем промывали окисленные УНТ водой до нейтральной реакции и высушивали до постоянной массы. Обработку окисленных УНТ проводили тионилхлоридом (ТХ) при температуре 80 °С в течение 20-30 минут.

Модификацию целлюлозы УНТ проводили двумя способами:

– 1 способ: окисленные и обработанные тионилхлоридом УНТ растворяли в толуоле и наносили на целлюлозу, очищенную от примесей (сорбент 1);

– 2 способ: окисленные УНТ растворяли в толуоле и наносили на целлюлозу, обработанную эпихлоргидрином и этилендиамином (сорбент 2).

Результаты и их обсуждение. При модификации целлюлозы УНТ, окисленными и обработанными тионилхлоридом в среде толуола, получили целлюлозосодержащие сорбенты, имеющие различную окраску.

Для определения параметров, характеризующих сорбционные свойства модифицированного углеродными нанотрубками целлюлозного волокна, была исследована кинетика сорбции ионов Cu(II) (рис. 1).

Рисунок 1 – Кинетические кривые сорбции ионов меди из водных растворов модифицированным целлюлозными сорбентами (1 – сорбент 1; 2 – сорбент 2)

Согласно полученным данным, целлюлоза, модифицированная УНТ, достаточно эффективно сорбирует ионы меди. Степень извлечения ионов Cu(II) сорбентом 1 и сорбентом 2 составляет 95 % и 93 %, соответственно. При этом время достижения сорбционного равновесия в гетерогенной системе «водный раствор сульфата металла – сорбент» составляет 15-30 минут.

Обработка кинетических кривых сорбции ионов тяжелых металлов целлюлозой, модифицированной УНТ, в рамках моделей кинетики псевдо-первого и псевдо-второго порядков представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Обработка кинетической кривой по модели:
 а) псевдо-первого порядка; б) псевдо-второго порядка
 (1 – Сорбент 1; 2 – Сорбент 2)

Выводы. Предложены новые способы получения сорбентов путем модификации целлюлозы углеродными нанотрубками «Таунит – М». Исследована кинетика сорбции ионов меди из водных растворов образцами

модифицированной целлюлозы. В ходе кинетического эксперимента определено время достижения равновесия в гетерофазной системе «Модифицированная целлюлоза – водный раствор CuSO_4 »: для сорбента № 1 составляет 30 мин., а для сорбента № 2 – 15 мин. Кинетические кривые сорбции ионов Cu^{2+} обработаны с использованием моделей псевдо-первого и псевдо-второго порядков. Установлено, что кинетика сорбции ионов Cu^{2+} исследуемыми сорбентами наиболее адекватно (коэффициент корреляции 0,999) описывается моделью кинетики псевдо-второго порядка.

Список литературы

- [1] Mudhoo A. Heavy metals: Toxicity and removal by biosorption. / A.Mudhoo, V.K. Garg, S. Wang. // Environmental Chemistry for a Sustainable World. – 2012. Vol. 2. 379-442 p.
- [2] O'Connell D.W. Design of a novel cellulose-based adsorbent for use in heavy metal recovery from aqueous waste streams. / D.W. O'Connell, C.Birkinshaw, T.F. O'Dwyer. // WIT Transactions on Ecology and the Environment. – 2006. V. 95. 489-498 p.
- [3] Байклз Н. Целлюлоза и ее производные. / Н. Байклз, Л. Сегал. Пер. с англ. под ред. З.А. Роговина. – М.: Мир, 1974. Т. 1. 500 с.
- [4] Байклз Н. Целлюлоза и ее производные. / Н. Байклз, Л. Сегал. Пер. с англ. под ред. З.А. Роговина. – М.: Мир, 1974. Т. 2. 512 с.
- [5] O'Connell D.W. A modified cellulose adsorbent for the removal of nickel(II) from aqueous solutions. / D.W. O'Connell, C. Birkinshaw, T.F. O'Dwyer. // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. –2006. Vol. 81, № 11. 1820-1828 p.
- [6] Дьячкова Т.П. Методы функционализации и модифицирования углеродных нанотрубок. / Т.П. Дьячкова, А.Г. Ткачев. – М.: Издательский дом «Спектр», 2013. 152 с.
- [7] Лозовик Ю.Е. Свойства и нанотехнологические применения нанотрубок. / Ю.Е. Лозовик, А.М. Попов. // Конференции и симпозиумы. – 2007. № 7. 786-799 с.
- [8] Измайлова С.Х. Перспективы использования углеродных наноматериалов в медицине. / С.Х. Измайлова, Б.Ж. Касенов. // Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2015. № 2. 475-480 с.
- [9] Chen J. Influence of Surface Functionalization Via Chemical Oxidation on the Properties of Carbon Nanotubes. / J. Chen, Q. Chen, Q. Ma. // J. Colloid and Interface Sci. – 2012. V. 370. 32-38 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mudhoo A. Heavy metals: Toxicity and removal by biosorption. / A.Mudhoo, V.K. Garg, S. Wang. // Environmental Chemistry for a Sustainable World. – 2012. Vol. 2. 379-442 p.

[2] O'Connell D.W. Design of a novel cellulose-based adsorbent for use in heavy metal recovery from aqueous waste streams. / D.W. O'Connell, C. Birkinshaw, T.F. O'Dwyer. // WIT Transactions on Ecology and the Environment. – 2006. V. 95. 489-498 p.

[3] N. Bikels Cellulose and its derivatives. / N. Bikels, L. Segal. Per. from English ed. PER. Rogovin. – M.: Mir, 1974. T. 1. 500 p.

[4] Bikels N. Cellulose and its derivatives. / N. Bikels, L. Segal. Per. from English ed. PER. Rogovin. – M.: Mir, 1974. T. 2. 512 p.

[5] O'Connell D.W. A modified cellulose adsorbent for the removal of nickel (II) from aqueous solutions. / D.W. O'Connell, C. Birkinshaw, T.F. O'Dwyer. // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. –2006. Vol. 81, No. 11. 1820-1828 p.

[6] Dyachkova T.P. Methods for functionalization and modification of carbon nanotubes. / T.P. Dyachkova, A.G. Tkachev. – M.: Publishing house "Spectrum", 2013. 152 p.

[7] Lozovik Yu.E. Properties and nanotechnological applications of nanotubes. / Yu.E. Lozovik, A.M. Popov. // Conferences and symposia. – 2007. No. 7. 786-799 p.

[8] Izmailova S.Kh. Prospects for the use of carbon nanomaterials in medicine. / S.Kh. Izmailova, B. Zh. Kasenov. // Bulletin of the Kazakh National Medical University. – 2015. No. 2. 475-480 p.

[9] Chen J. Influence of Surface Functionalization Via Chemical Oxidation on the Properties of Carbon Nanotubes. / J. Chen, Q. Chen, Q. Ma. // J. Colloid and Interface Sci. – 2012. V. 370. 32-38 p.

© Д.А. Вокурова, О.А. Гузенко, А.С. Андреева, Т.Е. Никифорова, 2021

Поступила в редакцию 30.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Вокурова Д.А., Гузенко О.А., Андреева А.С., Никифорова Т.Е. Разработка сорбентов на основе целлюлозы // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 13-18. URL: <https://ip-journal.ru/>